

क्रांतिकारी संन्यासी स्वतंत्रता सेनानी : स्वामी सत्यानंद

डॉ. शत्रुघ्न कुमार पाण्डेय

सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभागए संत कोलम्बा कॉलेज, हजारीबाग।

Corresponding Author- डॉ. शत्रुघ्न कुमार पाण्डेय

*“देखो, आज मैं अपने रक्त से गुलामी की जंजीर को तर कर रहा हूँ ताकि
तुम आसानी से उसे काट सको।”*

फांसी से एक दिन पूर्व, 25 मई 1934 को स्वामी सत्यानंद के शब्द।

सारांश:

मां भारती की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए भारत के असंख्य लालों ने अपनी शहादत दी। कुछ ने क्रांतिकारी तरीके अपनाये और कुछ ने गांधीवादी तरीके। कुछ अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे और कुछ अपनी जन्मभूमि से दूर रह कर अपने तरीके से आजादी की लड़ाई लड़े। ऐसा ही एक योद्धा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सत्यानंद थे। जिन्होंने पलामू की धरती से दूर बनारस में जाकर आजादी की लड़ाई लड़ी। पलामू से बनारस गये थे संन्यासी बनने, दीक्षा भी ली, परन्तु मां भारती की बेड़ियों की खनक ने उन्हें झकझोर दिया और वे मोक्ष को भूल कर आजादी के सिपाही बन गये और चन्द्रशेखर आजाद के हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ कर क्रांतिकारी कार्य करने लगे। बमरौली कांड, काकोरी कांड, पलामू डाकघर लूट कांड जैसे कार्यों में इनकी सहभागिता रही। बनारस में अंग्रेजी सरकार समर्थक एक सहकार की हत्या और लूटपाट के अभियोग में काशी के दौरा जज ने इन्हें फांसी की सुनायी और बनारस के जिला जेल में 26 मई 1934 को इन्हें फांसी दी गयी। प्रस्तुत शोध-पत्र में स्वामी सत्यानंद, जिनके विषय में अल्पज्ञात है पर प्रकाश डाला गया है। यह बताया गया है कि वह कैसे और किन परिस्थितियों में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बनारस शाखा से जुड़े और उसके किन-किन कार्यवाहियों के अंग रहे? उन्होंने भारत की आजादी में किस प्रकार से योगदान दिया? ब्रिटिश शासन के समर्थकों के प्रति उनकी क्या रणनीति थी? इस शोध पत्र को पूरा करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

की-वर्ड : संन्यासी, क्रांतिकारी, प्रतिकार, सोशलिस्ट, फांसी, काकोरी कांड।

प्रारंभिक जीवन : पाटन से काशी

ललकार और प्रतिकार की धरती माने जाने वाले पलामू जिले में स्वामी सत्यानंद का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम रामधेनी (रामदेनी) नोनिया या चौधरी था। उनका जन्म स्थान सूठा गांव, वर्तमान में पाटन प्रखंड में है।¹ उनके पिता का नाम नकछेदी चौधरी था। चार भाइयों में सबसे छोटे रामदेनी थे और प्यार से घर वाले उन्हें 'देनी' बुलाते थे। इनके दादा बेचू चौधरी, जो आरा से आकर पाटन में बस गये थे, एक संपन्न व्यापारी थे और लाह, महुआ, कोवा, गोंद आदि का व्यापार करते थे। रामदेनी का परिवार संपन्न था और परिवार में किसी वस्तु की कमी नहीं थी।² रामदेनी बचपन से ही एकांती एवं साधु प्रकृति के थे। वे नीडर एवं परिस्थितियों से लड़ने वाले थे। वह दूसरे का दुख देख कर द्रवित हो उठते थे। वे साहसी एवं संकल्प के धनी थे। चेहरे पर ओज था और आंखें दिव्य थी। उनका रंग सांवला था और कद करीब साढ़े पांच फीट लम्बा था। सामाजिक कुरीतियां एवं अशिक्षा उन्हें सालती थी और वह उसे दूर करना चाहते थे। वह पूर्णतः शाकाहारी थे और परिवार के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। सांसारिक आकर्षण उन्हें क्षणिक और मिथ्या लगता था। परिवार वालों ने उन्हें सामाजिकता की डोर में बांधने के लिए उनका विवाह राजपुर, भोजपुर की एक कन्या से मात्र 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया। सुहागरात को इन्होंने अपनी नवविवाहिता को अपने मन की बात बतायी और संन्यासी बनने के लिए काशी जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी को स्पर्श तक नहीं किया। दूसरे दिन इन्होंने गहने और सामान के साथ पत्नी को उसके मायके छोड़ा और वहीं से काशी संन्यासी बनने के लिए चल दिये। यह बात उनकी पत्नी के अलावे परिवार के किसी अन्य सदस्य को ज्ञात नहीं था।³

बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रामदेनी नोनिया ने एक साधु से संन्यास की दीक्षा ली और अपना पहनावा बदल गेरुआ वस्त्र धारण किया और नाम मिला

स्वामी सत्यानंद। पारिवारिक स्रोत बताते हैं कि यह घटना 1920 के आसपास की है। संन्यासी बनने के साथ ही वह बनारस के एक गुरुकुल में पढ़ाई भी करने लगे। बाद में उनके परिवार वाले भी उनके संन्यास को स्वीकार कर लिया। यद्यपि वे संन्यासी बन चुके थे, परन्तु परिवार के लोगों से उनका सम्पर्क बराबर बना रहा। अपने गांव के दो ब्राह्मण बालक सोमेश्वर द्विवेदी और रामाधार द्विवेदी को भी वह बनारस पढ़ने के लिए ले गये थे। दोनों का गुरुकुल में दाखिला हुआ।⁴ इस समय वाराणसी का वातावरण भारत को आजाद कराने की भावना से ओत-प्रोत था। फलतः संन्यास और अध्ययन नेपथ्य में चले गये और तीनों का एक नया जीवन आरंभ हुआ। और जीवन था, देश माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाला। स्वामी सत्यानंद के सहयोग से सोमेश्वर द्विवेदी और रामाधार द्विवेदी जो आर्यकुमार छात्रावास में रहकर पढ़ाई किया करते थे, गुप्त रूप से 'रणभेरी' अखबार बांटने लगे।⁵

संन्यासी बना स्वतंत्रता सेनानी

बाबा विश्वनाथ की नगरी से रामदेनी नोनिया स्वामी सत्यानंद तो बन चुके थे, परन्तु अब भी उनकी जिजीविषा शांत नहीं हुई थी। देश की स्थिति और काशी में अंग्रेजों का अत्याचार उन्हें विचलित कर रहा था। काशी के अखबार और वातावरण ने उनके संन्यासी मन को झकझोर दिया। मोक्ष की तलाश की लालसा आजाद भारत में सांस लेने में बदल गयी और वे स्वतंत्रता सेनानी बन गये। कैसे और किस प्रेरणा ने स्वामी सत्यानंद की चेतना को आजादी के योद्धा संन्यासी की ओर मोड़ा, इसके प्रमाण मौन हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि काशी की स्थिति और साधु-संतों की प्रेरणा ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया होगा। उस समय काशी मध्य भारत के राजनीतिक आंदोलन का सबसे बड़ा केन्द्र था। वहां गांधीवादी आंदोलन भी चल रहा था और क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहा था। भारत की सांस्कृतिक राजधानी होने नाते काशी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक चिंतन केन्द्र था। इसी केन्द्र में बंगाल,

पंजाब, महाराष्ट्र तथा मध्य भारत की क्रांतिकारी चेतना का संगम काशी की धरती बनी और वह जल्द ही भारत की आजादी की क्रांतिकारी गतिविधियों की मुख्य केन्द्र बन गयी। 'रणभेरी' और 'रिवॉल्यूशनरी' जैसे पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी शासन की करतूतें जनता को बतायी जाती थी। अंग्रेजों के बर्बर करतूत से स्वामी सत्यानंद के मोक्ष की तलाश की आकांक्षा दफन हो गयी और उनके मन में देश को आजाद करने का जज्बा हिलोरें मारने लगी। उनका वैरागी मन देशभक्ति से ओत-प्रोत हो गया और वे देश की स्वाधीनता के कार्य में संलग्न हो गये।

गांधीवादी से क्रांतिकारी सेनानी

प्रारंभ में स्वामी सत्यानंद की आस्था गांधीवादी कार्य में थी। वह गांधीवादी तरीके से आयोजित ब्रिटिश सत्ता विरोधी कार्य में लग गये। जूलूस, विरोध-प्रदर्शन और भाषण उनके मुख्य कार्य बन गये। वे काशी के विद्वान नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी, श्रीप्रकाश शुक्ल आदि नेताओं की सभाओं में नियमित जाने लगे। इस क्रम में उनकी दोस्ती नारायण दास, मुरलीधर, विद्याधर दूबे, विधान राय, बाबू ठाकुर दास जैसे कांग्रेसी नेताओं से हुई। वे सभी की सुनते थे और मौन रह कर उस पर विचार करते थे, परन्तु उनकी अतरात्मा कुछ और ही संकेत देती थी। गांधीवादी आंदोलन से उन्हें उस समय और भी निराशा हुई, जब गांधीजी ने चौरी-चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था।⁶ फलतः गांधीवादी तरीके से ब्रिटिश क्रूरता का विरोध उन्हें रास नहीं आयी। उन्होंने अपना योगदान टटोला तो उन्हें निराशा हुई। उनका मन चित्कार उठा और उन्होंने स्वयं की सक्रियता के बारे में सोचना शुरू किया तो अपने को क्रांतिकारी कार्य के अधिक निकट पाया।

हिन्दुस्तान प्रजातंत्र संघ में शामिल

स्वामी सत्यानंद को हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (हिन्दुस्तान प्रजातंत्र संघ) और उससे जुड़े क्रांतिकारी नौजवान संघ के कार्य ने अत्यधिक प्रभावित किया। वह काशी में रहकर इनके विचार एवं कार्य से जानते थे। फलतः वह इस संघ से जुड़ गये और बाद में सदस्य बन गये। वाराणसी में स्वामी सत्यानंद की मुलाकात रामनगर में रहने वाले श्याम बर्धवार से हुई। बर्धवार गया जिले के रहने वाले थे और अध्ययन के लिए वाराणसी में आये थे। बर्धवार 1918 से 1921 तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र थे और विष्णु शरण दुब्लिश के युवा संगठन के सदस्य थे, जो छात्रों का एक क्रांतिकारी संगठन था। उस समय वाराणसी में छात्रों का प्रमुख रूप से दो क्रांतिकारी संगठन कार्य कर रहा था। इनमें एक था दुब्लिश ग्रुप और दूसरा था पालीवाल ग्रुप। दोनों ग्रुप अंततः हिन्दुस्तान प्रजातंत्र संघ में विलीन हो गया।⁷

स्वामी सत्यानंद एवं श्याम बर्धवार का लक्ष्य एक ही था, फलतः दोनों में परिचय भी स्वाभाविक था। पड़ोस के होने के कारण (पलामू और गया तब पड़ोसी जिले थे और दोनों की सीमा जुड़ी हुई थी) दोनों का परिचय प्रगाढ़ हुआ और वे घनिष्ठ मित्र बन गये। दोनों हिन्दुस्तान प्रजातंत्र संघ की गुप्त बैठक में शामिल होकर कार्य करने लगे। दोनों संघ के बनारस के क्रांतिकारी नौजवान जिला समिति के सदस्य थे। उन दिनों हर युवा सचिन्द्र नाथ सान्याल की पुस्तक 'बंदी जीवन' पढ़ा करता था। हरेक युवा के हाथ में यह पुस्तक होती थी, और वह इसके विचार से प्रभावित था।⁸ सचिन्द्र नाथ सान्याल लिखते हैं कि "मैं

यह किताब (बंदी जीवन)⁹ इसलिए लिख रहा हूँ, ताकि भविष्य में इतिहासकार इसकी मदद से भारत के इतिहास के कुछ अध्यायों को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकें और उन्हें सामने ला सकें।"

क्रांतिकारी कार्य से संबद्ध होने के कारण स्वामी सत्यानंद की गतिविधियां बढ़ गयीं। वे अपने मित्रों के साथ मिल कर 'ऐक्शन' (क्रांतिकारी कार्य) करने लगे। यद्यपि उनका केन्द्र रामनगर क्षेत्र था, परन्तु वे कहीं भी आ जा सकते थे। उनके प्रमुख क्रांतिकारी मित्रों में श्याम बर्धवार¹⁰, राधारानी सेन¹¹, जीवाराम जोशी¹², पुरुषोत्तम दूबे¹³, राम प्रसाद बिस्मिल¹⁴, चन्द्रशेखर आजाद¹⁵, विष्णु शरण दुब्लिश¹⁶, गणेश प्रसाद वर्मा¹⁷ आदि थे।¹⁸

हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के पांच विभाग थे— प्रचार विभाग, मनुष्य संग्रह विभाग, आतंकवाद और धन संग्रह विभाग, युद्धोपयोगी सामान संग्रह विभाग और विदेश विभाग। प्रचार विभाग का कार्य प्रचार करना था। इसके लिए खुले और गुप्त प्रेस, व्यक्तिगत बातचीत, आम सभा प्रतिनिधियों, संगठित कथाओं तथा मैजिक लालटेन के साधन काम में लाये जाते थे। मनुष्य संग्रह का कार्य जिला संगठनकर्ता के अधीन था। धन संग्रह के लिए खुशी से दिया गया चंदा तथा आवश्यकता पड़ने पर जबर्दस्ती एकत्र करने का तरीका काम में लाया जाता था। सरकार के कठोर दमन के अवसर पर प्रतिशोध लेने के लिए हर संभव तरीके को काम में लाना संघ का आवश्यक कर्तव्य था। युद्धोपयोगी सामान संग्रह विभाग के तहत संघ के प्रत्येक सदस्य को सशस्त्र करने का निश्चय किया गया था परन्तु शस्त्र प्रांतीय कौंसिल के आदेश से काम में लाने का नियम था। संघ के जिले के अधिकारी की जानकारी के बाद ही हथियार रखे जा सकते थे। विदेश विभाग का कार्य केन्द्रीय समिति के आदेशानुसार किया जाता था।¹⁹ इस प्रकार हिन्दुस्तान रिपब्लिक आर्मी एक सशक्त संघ था और इसकी जिला, प्रांतीय और केन्द्रीय कमेटी के कार्य एवं दायित्व निर्धारित थे, जो अत्यंत गोपनीय थे।

स्वामी सत्यानंद आतंकवादी एवं धन-संग्रह कमेटी के सदस्य थे। कमेटी और संघ को संचालित करने के लिए धन एकत्र करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस कारण निर्णय लिया गया था कि चंदा के साथ-साथ राजनीतिक डकैती भी संघ के सदस्य डालेंगे और सरकारी तंत्र को निशाना बनायेंगे, क्योंकि सरकारी खजाने भारत की जनता का खून चूस कर जमा किया हुआ है। डकैती का धन पार्टी के लिए शस्त्र संग्रह और प्रचार पर खर्च किया जाता था। साथ ही संघ के कार्य में 24 घंटे लगे क्रांतिकारियों को भी भरण-पोषण के लिए कुछ राशि दी जाती थी। इसके अलावा पार्टी के सदस्यों को कुछ मासिक राशि देना होता था। इस कारण निर्णय लिया गया कि सरकारी राजनैतिक डकैतियों के अलावा बड़े साहूकारों को भी लूटा जाये। परन्तु किसी भी स्थिति में मध्यम या उससे नीचे के श्रेणी के लोगों के यहां डकैती नहीं डाली जाये।²⁰

सशस्त्र क्रांति के लिए शस्त्र की जरूरत थी और इसके लिए विदेश से शस्त्र मंगाने का प्रयत्न शुरू हुआ। परन्तु धन की समस्या को दूर किये बिना यह संभव नहीं था। इसी को लेकर हिन्दुस्तान रिपब्लिक आर्मी की संयुक्त प्रांत की प्रांतीय कमेटी की एक बैठक 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर की पीली कोठी धर्मशाला में हुई थी। इस बैठक में योगेश चटर्जी, सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य, राम प्रसाद बिस्मिल, विष्णु चरण दुब्लिश आदि उपस्थित थे। बैठक में

कार्ययोजना तैयार की गयी और प्रत्येक जिले में एक ऑर्गनाइजर नियुक्त किया गया।²¹ स्वामी सत्यानंद बैठक के हिस्सा थे या नहीं साक्ष्य मौन हैं। परन्तु इस बैठक में श्याम बर्थवार शामिल हुए थे।²² बैठक की कार्यवाही की जानकारी स्वामी सत्यानंद को थी और बैठक में पारित धन एकत्र करने के प्रस्ताव को लेकर वे काफी उत्सुक थे।

बमरोली लूट कांड और स्वामी सत्यानंद

हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने संघ के फंड के लिए पहली डकैती 25 दिसंबर 1924 को क्रिसमस की रात बमरोली में डाली थी, जिसका नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकउल्लाह और अन्य के साथ संभवतः स्वामी सत्यानंद भी इस कांड में शामिल थे। बमरोली पीलीभीत जिले में है, जो उत्तर प्रदेश का भाग है। जिस व्यक्ति यहां डाका डाला गया था, उसका नाम बलदेव प्रसाद था। वह गांव का रईस व्यापारी था और चीनी का व्यापार किया करता था। वह अपनी सूदखोरी के लिए कुख्यात था। क्षेत्र की जनता उससे त्रस्त थी। उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। उसके यहां से लूट में 4000 रुपये नकद और सोना-चांदी हाथ लगे। इस लूट में मोहन लाल नाम का एक पहलवान मारा गया। उसने क्रांतिकारियों का प्रतिरोध किया। उसने ठाकुर रोशन सिंह को चुनौती दी थी। ठाकुर रोशन सिंह ने उसे गोली मार कर ढेर कर दिया। क्रांतिकारियों को यहां से कुछ हथियार भी मिले। इसी केस में बाद में 19 दिसम्बर 1927 को ठाकुर रोशन सिंह को नैनी के मलाका जेल में फांसी दे दी गयी।²³

काकोरी कांड में सहभागिता

विदेश से कुछ हथियार कलकत्ता आ चुके थे और उन्हें खरीदने के लिए हजारों रुपये की नितांत आवश्यकता थी। इस समय फौजी विभाग के अध्यक्ष पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसके लिए 8 डाउन पेसेंजर गाड़ी को लूटने की योजना बनायी गयी और तिथि 9 अगस्त 1925 को चुना गया। 7 और 8 अगस्त 1925 को सभी क्रांतिकारी शाहजहांपुर में इस ऐक्शन के लिए एकत्र हुए थे। 9 अगस्त को शचीन्द्र नाथ बख्शी, राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकउल्लाह, चन्द्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मन्मथनाथ गुप्त, मुकुन्दीलान गुप्ता, बनवारीलाल श्रीवास्तव सहित 10 क्रांतिकारी शाहजहांपुर से पेसेंजर ट्रेन पर सवार हुए।²⁴ हालांकि स्वामी सत्यानंद का नाम इस ट्रेन लूट कांड में प्रत्यक्षतः नहीं मिलता, परन्तु श्याम बर्थवार ने अपने एक लेख 'अतीत के गर्त से : क्रांतिकारी जीवन की एक झांकी, सत्यानंद को फांसी' के उपशीर्षक 'काकोरी डकैती कांड' में लिखा है कि "सुबह होते थे युवक संघ के कुछ वॉलेंटियर और स्वामी सत्यानंद के साथ हमलोग काकोरी के लिए प्रस्थान कर गये, जहां चन्द्रशेखर आजाद आदि हमलोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां से एक मुसाफिर गाड़ी लखनऊ के लिए चली। मैं गाड़ी पर सवार हो गया। सभी निश्चित अड़्डे के लिए प्रस्थान कर गये। थोड़ी दूर जब गाड़ी आगे बढ़ गयी तो मैंने जंजीर खींच दी। सी... सी... सी... करती हुई ट्रेन रूक गयी। युवकों ने गाड़ी को घेर लिया। सबके सब आग्नेयास्त्र से लैस थे। गार्ड और इंजन चालक हाथ उठा कर जमीन पर लेट गये। युवक सरदार हाथ में तमंचा लेकर घूम रहा था। किसी यात्री को बाहर झांकने की हिम्मत नहीं थी। एक अंग्रेज को नहीं रहा गया। उसने अपनी बंदूक की नली आजाद की ओर तान दी कि स्वामी सत्यानंद की गोली उस अंग्रेज का कलेजा चीरती

हुई निकल गयी। अंग्रेज छटपटाया और वहीं ढेर हो गया। चांदी के रुपयों का वजन करीब पांच मन से ऊपर था। मोटर साइकिल पर लाद कर हमलोग उसे जंगल की ओर लापता हो गये। कुछ देर बाद गाड़ी ने सीटी दी और पराजित सेना की तरह पूरब की ओर चली गयी।"²⁵

काकोरी कांड में सात साल की सजा पाये रामदुलारे त्रिवेदी ने अपनी पुस्तक 'काकोरी के दिलजले' में लिखा है कि गाड़ी के निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचते ही दूसरे दर्जे से खतरे की जंजीर खींच दी गयी। गार्ड के रूकते ही गार्ड, मामला क्या है, जानने के लिए आगे बढ़ा। निश्चित व्यक्ति ने आगे बढ़ कर रिवाल्वर उसके सामने तान कर उसे पट लेटे रहने का हुक्म दिया। गार्ड साहब ने आज्ञा का पालन किया। एक आदमी ने इंजन पर पहुंच कर अंग्रेज ड्राइवर से अपनी जगह खाली करने को कहा। ड्राइवर अपनी कुर्सी के नीचे घुस गयो। दूसरे लोग इधर-उधर हो गये। दो आदमियों ने ब्रेकवान में चढ़ कर लोहे के संदूक को नीचे गिरा दिया। उसे तोड़ना शुरू किया गया। दो आदमी सशस्त्र होकर उनकी रक्षा करने लगे और चार आदमी दो-दो के दलों में गाड़ी के दोनों ओर खड़े होकर पांच-पांच मिनट के अंतर में फायर करने लगे। दाहिने और से दो मिनट का अंतर रखा गया था। चाबी लखनऊ स्टेशन पर थी, इस कारण संदूक तोड़ना पड़ा। थैले निकालने भर जब जगह हो गयी, तब थैले का मुंह तोड़ कर पैसा निकाल लिया गया और सभी चंपत हो गये।²⁶

इस घटना के पहले और बाद से ही पुलिस के गुप्तचरों की निगाह नौजवान सभा पर सदैव होती थी। छाया की तरह पीछा करते पुलिस खुफिया से अपने को छुपाना एक कठिन समस्या होती थी। स्वामी सत्यानंद पर पुलिस की खास निगाह थी। परन्तु सत्यानंद को इसकी लेशमात्र भी परवाह नहीं थी। फलतः निर्णय लिया गया कि सत्यानंद के साथ अन्य साथियों का सम्पर्क न के बराबर हो और कुछ वैसा कार्य उन्हें सौंपा जाये, जिससे वह वाराणसी से दूर रहें।²⁷ परन्तु यह हो नहीं सका। और स्वामी सत्यानंद बनारस में ही रह गये। स्वामी सत्यानंद कहीं जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि बनारस ही उनका कर्म और धर्म स्थल था। संन्यास दीक्षा के बाद यहीं उनका जीना और मरना था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए कभी वह भूमिगत हो जाते थे और कभी अचानक प्रकट हो जाते थे। उनका रहने का कोई निश्चित ठौर-ठिकाना नहीं था। कभी वे आर्य स्कूल छात्रावास तो कभी नेपाली खपड़ा तो कभी बनारस के कबीर चौरा के पास स्थित दीनानाथ का गोला में, कभी कमच्छा के भृंगराज अनाथालय में तो कभी ज्ञानचंद मोरबावाले टठेरी बाजार में रहते थे।

1925-29 का दौर और डकैती की योजना

हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए 1925 से 1929 का दौर अत्यंत भारी था। कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पुलिस की गिरफ्त में थे और जेल की सजा काट रहे थे। कुष्ठक को फांसी दी चुकी थी। काकोरी कांड के बाद पुलिस की खुफिया तंत्र की सक्रियता काफी बढ़ चुकी थी। फलतः 26 सितम्बर 1925 के बाद तलाशी और गिरफ्तारी लगातार होने लगी। सहारनपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, कलकत्ता, पूना, जबलपुर, रायबरेली, पंजाब आदि स्थानों से कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़ लिये गये थे। जो बचे थे, वे इधर-उधर बिखर गये थे या वेश बदल कर रह रहे थे। ऐसे में गुप्त योजनाओं के ऐक्शन की जवाबदेही उन क्रांतिकारी युवाओं की थी, जो

अब भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब थे। श्याम बर्थवार बनारस से बाहर थे। अन्य क्रांतिकारी भी वहां से बाहर निकल चुके थे। इधर संगठन के लिए हथियार खरीदना जरूरी था। हथियार कलकत्ता आ गये थे। एक रिवाल्वर के साथ एक आदमी को कलकत्ता से बनारस आना था और उसे 500 रुपये बहुत जल्दी में देना था। इसका जिम्मा संगठन ने स्वामी सत्यानंद को दिया था। परन्तु उनके पास 10 रुपये भी नहीं थे। पैसा की व्यवस्था जल्द से जल्द करना था, क्योंकि हथियार वाला व्यक्ति कभी भी बनारस आ सकता था। हथियार और उसे जुड़े आदमी की सूचना स्वामी सत्यानंद को राधारानी सेन ने दिया था, जो कलकत्ता से लौटी थीं। इस कारण स्वामी सत्यानंद पैसे को लेकर परेशान थे।²⁸

अगले दिन स्वामी सत्यानंद को ज्ञात हुआ कि श्याम बर्थवार बनारस लौट चुके हैं और बुल्ला नाला के एक खादी दुकान पर हैं। स्वामी सत्यानंद उनसे मिलने यहीं आ गये। अपने गेरुआ चादर के भीतर से उन्होंने एक पर्चा निकाल कर श्याम बर्थवार को दिया। पर्चा में लिखी योजना की गंभीरता को देखते हुए श्याम बर्थवार दुकान से बाहर आकर बनारस कोतवाली के पीछे वाली गली स्थिति अपने कमरे में आ गये। स्वामी सत्यानंद भी उनके साथ हो लिये। कमरे का दरवाजा बंद किया गया और उस पर्चे में लिखी योजना को लेकर दोनों में वाद-विवाद हुआ। उस पर्चे में हथियार के लिए पांच सौ रुपये की लूट कहां करनी है, इसकी योजना थी। पर्चा में लिखा हुआ था कि इसके लिए बंगाली टोला के विधवा के यहां डाका डाला जायेगा। यद्यपि विधवा बनारस के विश्वनाथ गली में भिक्षाटन करती थी, फिर भी काफी धन उसके पास था। श्याम बर्थवार से इस योजना को त्याग देने को कहा। इसके बाद राधारानी सेन, पुरुषोत्तम दूबे और जीवाराम जोशी के साथ इस योजना पर विचार किया गया। सभी ने एक स्वर में इसे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की भावना के विपरीत माना और विधवा के घर डाका डालने की योजना त्याग दी गयी। हालांकि इसे लेकर अपनी खीझ भी स्वामी सत्यानंद ने प्रकट की, परन्तु उनके व्यवहार और उद्देश्य पवित्र थे।²⁹

स्वामी सत्यानंद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी-कभी अत्यंत वहशी हो जाते थे। धीरज खो देते थे और हाथा-पाई भी करने लगते थे। गांधीवादी नेताओं से उनका अक्सर तीखा नोक-झोंक होता था। वे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर व्यंग्य करते थे कि "एक अच्छी सुबह को गोरे आयेंगे और तुम्हारी थैली में आजादी का तोहफा डाल जायेंगे।"³⁰

स्वामी सत्यानंद को जब कभी क्रांतिकारी उद्देश्यों को अमली जामा पहनाने के क्रम में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विशाल शक्ति का अनुभव होता और लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी ताकत की लघुता का आभास होता, वह गंभीर चिंतन में डूब जाते थे। काफी माथा-पच्ची होती थी। लेकिन उनके उमंगों में शायद ही कोई फर्क पड़ता था।³¹

डाल्टनगंज पोस्टल डकैती कांड, 27 मई 1929

मानवीयता और नैतिकता के कारण बनारस के विधवा के घर डाका डालने का निरापद विचार त्याग दिया गया था, परन्तु पैसे की व्यवस्था अब भी अहम प्रश्न था। अजीब पशोपेश थी। ऐसे में स्वामी सत्यानंद ने पुरुषोत्तम दूबे और गणेश प्रसाद वर्मा ने साथ मिल कर नया ऐक्शन प्लान तैयार किया। यह ऐक्शन था बनारस से दूर

डाल्टनगंज में पोस्टल डाक को लूटना। स्वामी सत्यानंद और गणेश प्रसाद वर्मा तो पलामू के ही रहने वाले थे। इनमें से भी श्री वर्मा डाल्टनगंज के ही थे। वे इस शहर से पूरी तरह से परिचित थे। श्याम बर्थवार और राधारानी सेन ने भी इस योजना पर अपनी सहमति दे दी थी।³²

इस प्रकार पलामू पोस्टल लूट की योजना तैयार हो गयी। अब उसे अंजाम तक पहुंचाना शेष था। तब डाल्टनगंज में क्रांतिकारी सरगर्मी न के बराबर थी। अतः इस ऐक्शन की असफलता की संभावना कम थी। पुलिस सोच भी नहीं सकती थी कि बनारस में इसे प्लान किया गया है। डाल्टनगंज शहर के नक्शे का जुगाड़ गणेश प्रसाद वर्मा ने किया। गणेश प्रसाद वर्मा के साथ स्वामी सत्यानंद और पुरुषोत्तम दूबे काशी से डाल्टनगंज के लिए रवाना हो गये। प्रथमतः वहां की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वे पहले गये थे। दूसरे दिन श्याम बर्थवार डाल्टनगंज पहुंचे। वह अपने वकील मित्र नागेश्वर प्रसाद सिंह के यहां ठहरे हुए थे। वकील साहब के यहां ही गणेश प्रसाद वर्मा, श्याम बर्थवार से मिले और ऐक्शन पर विशद चर्चा हुई। जिस दिन लूट की योजना बनायी गयी थी, उस दिन डाल्टनगंज में एक चैरिटी कार्यक्रम हो रहा था, अतः पुलिस उसी को लेकर व्यस्त थी। योजना के अनुसार ऐक्शन स्थल का निरीक्षण कर लिया गया। पोस्ट ऑफिस और कमिश्नर के बंगला के आस-पास कोई आबादी नहीं थी। सड़क के बगल में परसवन (पलाश के वृक्षों का सघन वन) था, जो छुपने की दृष्टि से काफी मुफीद था। यह पनाह का स्थान था और इसे छुपने के लिए क्रांतिकारियों ने चुना था। योजना यह थी कि डाकघर की थैली का पीछा पुरुषोत्तम दूबे करेंगे, परसवन के निकट स्वामी सत्यानंद रहेंगे तथा कमिश्नर बंगला के फाटक की चौकसी श्याम बर्थवार करेंगे।³³

यह 27 मई 1929 का दिन था। शाम के 7:30 बजे थे। अंधेरा हो चला था। डाक परिचारी लालचंद पोस्ट ऑफिस की ओर से थैले भरा टेला लेकर आ रहा था। पुरुषोत्तम दूबे उसके पीछे थे। सड़क सूनी थी। सभी अपने स्थान पर थे। जैसे ही टेला डिप्टी कमिश्नर बंगला से गुजरा, स्वामी सत्यानंद ने डाक परिचारी के सिर पर प्रहार कर दिया और वह लुढ़क कर गिर गया। उसके सिर से खून बह रहा था। अचानक दूसरा आदमी वहां आ धमका। तभी श्याम बर्थवार वहां पहुंच गये। वह आदमी उनसे कुछ पूछना चाह रहा था, तभी उन्होंने उस पर रिवाल्वर तान दी। वह आदमी भय से बेहोश होकर गिर पड़ा। संभवतः वह डाक सेवक शिवनंदन राम था। डाक की राशि लूट कर स्वामी सत्यानंद एवं पुरुषोत्तम दूबे परसवन की ओर ओझल हो गये। वहां गणेश वर्मा उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। श्याम बर्थवार स्टेशन की ओर लपके और इत्मिनान से नागेश्वर बाबू के घर पहुंचे।³⁴

डाक लूट की यह घटना अत्यंत संवेदनशील था, क्योंकि यह उपायुक्त के बंगले के निकट हुआ था। वहां सशस्त्र पुलिस का पहरा लगा था, परन्तु किसी का ध्यान घटना के वक्त नहीं गया। दूसरे दिन इस घटना को लेकर कुहराम मच गया। पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, परन्तु कोई पकड़ में नहीं आया। नागेश्वर प्रसाद सिंह बहुत चिंतित थे, परन्तु उसके सहयोग से सभी क्रांतिकारी राशि लेकर जो करीब 2,000 रुपये था, काशी निकल गये।³⁵ ऐक्शन सफल रहा। डाक का थैला लूट लिया गया था।

इस घटना के तत्काल बाद इसकी सूचना टेलीग्राम के माध्यम पलामू के डिप्टी कमीश्नर एस0 एस0 व्हास ने बिहार-उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी को 27 मई 1929 को प्रेषित किया, जिसमें लिखा था : शंभुस ठंहे त्वइइमक सेंज दपहीज जं इवनज 8०00 छ द कंसजवदहंदर ज्वूद दमंत वद लूल जव त्पसूल जंजपवदप डंपस चंतजसल तमबवअमतमकण क्वमे दवज चचमंत चवसपजपबंसप त्मचवतज पुसस मिससवूष्³⁶

टेलीग्राम के बाद घटना के दूसरे दिन 28 मई 1929 को पलामू के उपायुक्त एस0 एस0 व्हास, ने छोटानागपुर के कमीश्नर जे0 ए0 हबैक³⁷ और बिहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव को घटना का विस्तृत विवरण भेजा।³⁸ अपने पत्र में उपायुक्त ने छोटानागपुर के आयुक्त को संबोधित करते हुए लिखा कि "कल (27 मई 1929) के मेरे टेलीग्राम के बावत मैं डाक घर लूट की घटना का विस्तृत विवरण प्रेषित कर रहा हूँ।"

उपायुक्त ने लिखा कि "27 मई 1929 की शाम को 8:30 बजे डाक सेवक शिवनंदन राम, डाक परिचारी लालचंद के साथ सदर सब इंस्पेक्टर के कार्यालय गये और सूचना दी कि उसी शाम 7:30 बजे वे डाक के थैले को टेला पर लेकर डाल्टनगंज पोस्ट ऑफिस से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। जब वे डिप्टी कमीश्नर के बंगले के निकट स्थित सर्किट हाउस के सामने से गुजर रहे थे, 20 लोगों का एक समूह खास महल पारस जंगल से, जो डाक बंगला के निकट ही है, से निकल कर अचानक सामने आ गया। उनके हाथों में लाठियां थीं। उन लोगों ने शिकायतकर्ता (शिवनंदन) और उसके साथी (लालचंद) पर हमला कर दिया और टेला पर रखे आठ थैलियों को लूट कर पारस जंगल की ओर भाग गये। घना अंधेरा होने के कारण उनके चेहरे को नहीं देख पाया। हमलावर बनियान और कुर्ता पहने हुए थे और अपनी धोतियों को उन्होंने कच्छों की तरह ऊपर बांधे हुए थे।"

पत्र में उपायुक्त ने लिखा कि "इस संबंध में आईपीसी की धारा 395 के तहत एक केस अविलम्ब दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गयी है। घटना की सूचना मिलने के बाद मैं और पुलिस अधीक्षक तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और जानकारी प्राप्त की। इसके बाद पारस जंगल और पूरे शहर में सर्वे अभियान चलाया गया। परन्तु डकैतों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। डाक परिचारी शिवनंदन को पीठ में और अंगुलियों में चोट लगी है जो गंभीर नहीं है, लेकिन लालचंद के सिर पर गहरी चोट है और उसके सिर से लगातार खून बह रहा है।"

उपायुक्त ने लिखा कि "28 मई की सुबह शाहपुर जंगल, जो घटना स्थल से एक मील की दूरी पर है, मैं डाक के लूटे गये थैले फेंके हुए मिले। उन थैलों में पत्र, रजिस्टर्ड लिफाफे और पार्सल थे। तीन खाली थैलों को छोड़ कर बाकी थैले काट दिये गये थे और उनमें रखे तमाम पत्र, रजिस्टर्ड लिफाफे और पार्सल जमीन में यत्र-तत्र बिखरे पड़े थे। सभी रजिस्टर्ड और बीमाकृत लिफाफों के अंदर से तमाम सामग्रियां और कैश निकाल लिये गये थे। डाक विभाग के अधिकारियों के आकलन के अनुसार डकैतों ने इस घटना में 2000 रुपयों की लूट की है और आवश्यक नोट्स भी ले गये हैं।"

उपायुक्त ने यह भी लिखा कि "घटना के समय शहर में दिल्ली के एक अनाथालय (मदन मोहन मालवीय

द्वारा स्थापित) के अनाथ बच्चों द्वारा एक चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्र थी। इस कारण घटनास्थल पर सन्नाटा था, जिसका लाभ उठा कर डकैतों ने इस लूट को अंजाम दिया। अभी तक कि जांच में अभियुक्तों के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। इस तरह के कोई साक्ष्य भी अब तक नहीं मिले हैं, जिससे माना जाए कि इस डकैती की प्रकृति राजनीतिक है। ऐसा संदेह है कि डाल्टनगंज और शाहपुर में रहने वाले अपराधिक प्रवृत्ति के डोम और अन्य बदमाशों एवं जुआरियों की संलिप्तता इस घटना में है। अपराधियों की पहचान के लिए शहर और आसपास के इलाकों में सघन अभियान चलाया जा रहा है। मैं इस पत्र की एक प्रति चीफ सेक्रेटरी को भी आवश्यक सूचनार्थ प्रेषित कर रहा हूँ।"³⁹

यह लूट हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की विचारधारा से प्रभावित थे। गुप्त क्रांतिकारी संगठन के लिए धन एकत्र करना अत्यंत कठिन कार्य है। संघ का निर्देश था कि यह कार्य विदेशों से चंदा प्राप्त कर न किया जाये, क्योंकि इससे देश की गरीबी एवं दुर्बलता प्रदर्शित होगी। यह कार्य अंग्रेजी हुकूमत को लूट कर किया जाये, जिसने भारतीयों के धन को निर्ममतापूर्वक लूटा है। अतः इसके लिए देश के भीतर डकैतियों का सहारा लिया जा सकता है। इसके लिए विस्फोटक पदार्थ एवं आवश्यक शस्त्र संग्रहित किया जाये।⁴⁰ देश में नये धमाकों की गूंज होनी चाहिए और ब्रिटिश शासकों का शासन डोलना चाहिए।⁴¹

बनारस कॉटन मिल प्रकरण, 1930

बनारस कॉटन मिल के मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी और सुविधा देने को लेकर विवाद था। एक दिन मामले ने तूल पकड़ लिया। इसे सुलझाने की पहल बनारस जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री वकील ठाकुर दास ने की। वह स्वामी सत्यानंद के साथ मिल पहुंचे। ठाकुर दास स्वामी सत्यानंद के घनिष्ठ मित्रों में से थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिल के प्रबंधकों ने मारपीट कर दी। उन्हें समझाने गये स्वामी सत्यानंद को उन्होंने बंधक बना लिया और उनके साथ बदसलूकी की। इन सबकी अगुवाई वहां का मुनीम कर रहा था। यद्यपि बाद में मामला शांत हो गया, परन्तु इस कदम ने स्वामी सत्यानंद के स्वाभिमान को आहत कर दिया था। फलतः प्रतिशोध की आग में स्वामी झुलस रहे थे और उन्होंने मिल के मुनीम को सबक देने की कसम खा ली।⁴²

जल्द की स्वामी सत्यानंद को इसका मौका मिल गया। गोदौलिया की तरफ से आ रहे स्वामी सत्यानंद सत्यनारायण मंदिर के बगल वाली गली के पास युवक संघ के कार्यालय के निकट आकर रुक गये। दूसरी ओर से एक तांगा चैकी आ रहा था, जिसमें कॉटन मिल का मुनीम बैठा था। स्वामी सत्यानंद के लिए मुनीम को सबक सीखाने का एक अच्छा मौका था। उन्होंने तांगा रोका और जब तक मुनीम समझ पाता, स्वामी सत्यानंद ने उसे खींच कर जमीन पर गिरा दिया और उस पर लात घूसा बरसाने लगे। वे चाकू से मुनीम पर वार करने वाले ही थे कि आगे बढ़ कर पुरुषोत्तम दूबे और श्याम बर्धवार ने स्वामी को पकड़ लिया और ऐसा करने से रोक दिया। साथियों का प्रतिकार और भीड़ को देख कर स्वामी सत्यानंद वहां से ओझल हो गये। भीड़ भी उन्हें नहीं देख पायी और मुनीम भी उन्हें नहीं देख पाया, क्योंकि उनका चेहरा ढका हुआ था। जब तक पुलिस

पहुंचती, उनके दोनों दोस्त भी खिसक गये। इस प्रकार स्वामी की शिनाख्त नहीं हो पायी।⁴³

अनुशासन और संगठन की दृष्टि से स्वामी सत्यानंद का यह व्यवहार अवांछनीय था। उनका यह व्यवहार मुसीबत का कारक बन सकता था। स्वामी हठी स्वभाव के थे और कभी-कभी अनर्गल कार्य भी कर बैठते थे। उन्हें परिणाम की चिंता कभी नहीं होती थी। वे अल्लहड़ एवं मस्तमौला थे। एक बार किसी काम को करने का ठान लिया, तो उसे पूरा करके की दम लेते थे। कभी-कभी उनका व्यवहार उन्मत्त हो जाता था और वे सिद्धांत और आदर्श को भूल जाते थे।

मुनीम पर आक्रमण की घटना के गवाह उनके दोनों दोस्त (श्याम बर्थवार एवं पुरुषोत्तम दूबे) तेजी से दूबेजी के घर पहुंचे। अभी वे घटना और स्वामी के व्यवहार पर तर्क-वितर्क कर ही रहे थे कि वहां स्वामी सत्यानंद भी पहुंच गये। स्वामी ने व्यंग्य भरे शब्दों में कहा, "चलाये जाओ, अपनी चक्की चलाये जाओ। खूब बाल की खाल उतारो। चमड़ा बचाने का इससे सुन्दर बहाना क्या हो सकता है? मेरी नजर में सिद्धांत की बातें करना और उस पर अमल न करना कायरता को छुपाने का उपक्रम है।" इसके बाद स्वामी सत्यानंद ने अपने चादर के अंदर से एक थैली निकाली और अपने मित्रों के सामने रख दी। इस थैली को उन्होंने कॉटन मिल के मुनीम से झपट लिया था, जब वह जमीन पर बदहवास गिरा हुआ था। इस थैली में चांदी की पांच सिल्लियां और 200 रुपये थे। स्वामी ने अपने मित्रों से कहा कि ".....इस धन का उपयोग अच्छे कामों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कलंकित पैसा है। श्याम बर्थवार एवं पुरुषोत्तम दूबे ही इसके खर्च का हिसाब-किताब करें।" स्वामी ने मुनीम से प्रतिशोध लेने की बात भी कही। इसके बाद उस राशि को पुरुषोत्तम दूबे के आवास पर छोड़ अगले ऐक्शन (क्रांतिकारी कार्य) की योजना के लिए स्वामी सत्यानंद एवं श्याम बर्थवार कचौड़ी गली के आर्य कन्या छात्रावास आ गये और काफी रात तक योजना और उस पर अमल की रणनीति बनाते रहे।⁴⁴

स्वामी सत्यानंद एवं बम की पूजा

'फिलॉस्फी ऑफ बम' महात्मा गांधी की 'बम की पूजा' लेख का प्रतिकार था, जिसमें गांधी जी ने क्रांतिकारियों की कार्रवाई की निंदा की और इसे कायरतापूर्ण बताया था। गांधी जी का लेख 23 दिसम्बर 1929 को दिल्ली-आगरा रेल लाइन पर ब्रिटिश साम्राज्य के स्तम्भ वायसराय लॉर्ड इरविन की स्पेशल ट्रेन उड़ाने से संबंधित थी। ट्रेन के नीचे बम रखा गया और विस्फोट भी हुआ, परन्तु विस्फोट से ट्रेन का खाने वाला डब्बा ही क्षतिग्रस्त हुआ एवं एक व्यक्ति की मौत हुई। लॉर्ड इरविन बच गया था। इस पर गांधी जी ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए 'यंग इंडिया' में 'बम की पूजा' शीर्षक से लेख लिख कर क्रांतिकारियों को कोसा था।⁴⁴ कांग्रेस ने भी प्रस्ताव पारित करके क्रांतिकारियों के इस कार्य की आलोचना की थी। प्रस्ताव का मसविदा महात्मा गांधी ने स्वयं तैयार किया था और इसे कांग्रेस की कलकत्ता बैठक में पारित करवाने के लिए गांधी जी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। इसके बाद भी 1913 की सदस्य संख्या में वह केवल 31 अधिक मतों से पारित हो सका था।⁴⁶

'बम की पूजा' (कल्ट ऑफ बम) के जवाब में भगवती चरण वोहरा ने चन्द्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह से मशविरा करके 'बम का दर्शन' लिखा था, जो काफी

लोकप्रिय हुआ। भगत सिंह ने लाहौर जेल से ही इसे अंतिम रूप दिया था। यह पर्चा 26 जनवरी 1930 को देश भर में बांटा गया था। इसका शीर्षक था, 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का घोषणा पत्र'।⁴⁷ 'बम का दर्शन' में कहा गया कि क्रांतिकारियों को जनता के बीच गलत प्रचारित किया जा रहा है। जो या तो जानबूझ कर किया जा रहा है या अज्ञानता के कारण। क्रांतिकारी अपने सिद्धांतों तथा कार्यों की ऐसी आलोचना से नहीं घबराते। बल्कि उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इस स्वर्ण असवर से उन्हें अपने बारे में लोगों को बताने का मौका मिलता है और लोगों को उनके सिद्धांत एवं आदर्श की जानकारी मिलती है।..... क्रांतिकारियों का विश्वास है कि देश को क्रांति से ही स्वतंत्रता मिलेगी। वे जिस क्रांति के लिए प्रयत्नशील हैं और जिस क्रांति का रूप उनके सामने स्पष्ट है, उसका अर्थ केवल यह नहीं है कि विदेशी शासकों तथा उनके पिट्टुओं से क्रांतिकारियों का केवल सशस्त्र संघर्ष हो, बल्कि इस सशस्त्र संघर्ष के साथ-साथ नवीन सामाजिक व्यवस्था के द्वार देश के लिए खुल जाए।यह राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करेगी, उससे नवीन राष्ट्र और नये समाज का जन्म होगा। क्रांति से सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि वह मजदूर तथा किसानों का राज्य कायम कर उन सब सामाजिक अवांछित तत्वों को समाप्त कर देगी जो कि राजनीतिक शक्ति को हथियाए बैठे हैं।....." यह पत्र अध्यक्ष करतार सिंह द्वारा जारी किया गया था।⁴⁸

'बम का दर्शन' जो 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन' का घोषणा पत्र था, का पम्फलेट युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय था। यह समस्त भारत में क्रांतिकारियों के बीच बांटा गया था। स्वामी सत्यानंद को अंग्रेजी नहीं आती थी। फलतः गणेश प्रसाद वर्मा ने उन्हें इस पम्फलेट का हिन्दी अनुवाद समझाया था।⁴⁹ गणेश वर्मा से 'फिलॉस्फी ऑफ द बम्ब' पर्चा को हिंदी में समझने के बाद स्वामी सत्यानंद का दिल हाहाकार कर उठा। उन्होंने बनारस में न केवल अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी, अपितु अंग्रेजों की सहायता करने वाले सेठ-साहूकारों के गोदामों को भी स्वाहा कर दिया।⁵⁰

लूटपाट और हत्या के आरोप में फांसी

बनारस के रामपुर मुहल्ले में मध्य रात्रि में राम प्रसाद साह नाम का आदमी चांदी के रुपयों की थैली के साथ गुजर रहा था। स्वामी सत्यानंद चीते की तरह उस पर टूट पड़े और झोला छीनने की कोशिश की। साहूकार भी मजबूत था। वह उलझ गया। स्वामी सत्यानंद ने गोली मार कर घायल कर दिया और चांदी के सिक्के लेकर चंपत हो गये। अस्पताल में घायल साहूकार दिवंगत हो गया। पुलिस ने काफी मशक्कत और छान-बीन के बाद स्वामी सत्यानंद को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बनारस जिला जेल में रखा गया। उन पर अंग्रेजों के बंगलों तथा सेठ-साहूकारों के घरों को जलाने का भी अभियोग लगाया गया। ठीक इसी समय बनारस कॉटन मिल के मुनीम पर जानलेवा हमले और उससे पैसा लूटने का भेद भी खुला और स्वामी सत्यानंद का नाम सामने आया। मुकदमा एक साल तक चला। स्वामी सत्यानंद दोषी करार दिये गये और काशी के दौरा जज ने उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर की।⁵¹ दौरा जज के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी, परन्तु उच्च न्यायालय ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। उनकी फांसी की तरीख 26 मई 1934, शुक्रवार तय की गयी।⁵² 26 मई 1934 की सुबह में

बनारस के चौका घाट स्थित जिला जेल में स्वामी सत्यानंद को फांसी दे दी गई। स्वामी सत्यानंद को फांसी के लिए ले जाते समय करीब साठ आदमी इंकलाब-जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे। फांसी के समय उनके चेहरे पर सुकून था और वे प्रसन्न दिखायी पड़ रहे थे। उनके मुख से 'वन्दे मातरत्' और 'भारत माता की जय' उच्चरित हो रहा था। उनका अंतिम शब्द 'ऊँ' था। चेहरा देखने से ही स्पष्ट हो रहा था कि वे मौत से तनिक भी विचलित या भयभीत नहीं थे।⁵³ जो शख्स सांसारिकता को त्यागकर पहले ही संन्यासी बन गया हो, उसे फांसी का फंदा क्या विचलित करेगा!

स्वामी सत्यानंद के फांसी के दिन अर्थात् 26 मई 1934 को सरोजिनी नायडू भी बनारस में ही थी। वह श्रीप्रकाश के निवास स्थान सेवाश्रम में ठहरी हुई थी। उन्होंने मदन मोहन मालवीय और शिव प्रसाद आदि नेताओं से मुलाकात की थी। फांसी की इस घटना से वह काफी आहत थी। इसके बाद वह बंबई मेल से बंबई के लिए रवाना हो गयी।⁵⁴

पुत्र सत्यानंद को फांसी पर लटकाए जाने की घटना से उनके पिता नकछेदी चौधरी हतप्रभ थे। उनकी आंखें भर आयी, फिर दूसरे ही पल गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया। स्वामी का दाह-संस्कार उनके पिता नकछेदी चौधरी ने काशी में ही गंगा तट पर किया।⁵⁵

बनारस जेल के मृत्यु-गृह से फांसी के 19 घंटा पूर्व का पत्र

बनारस जिला जेल के मृत्यु-गृह (काल कोठरी) से स्वामी सत्यानंद ने अपनी फांसी से 19 घंटा पहले 25 मई 1934 को नारायण दास को पत्र लिखा। इस दिन गुरुवार था। यह पत्र पहले जेलर को सौंपा गया और उसके प्रति हस्ताक्षर और अनुमति के बाद उसे डाक द्वारा निर्धारित पते पर भेजा गया। इस पत्र में क्रांति और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि संघ के सदस्यों का प्रथम धर्म गोपनीयता का पालन था। इस पत्र में बनारस के तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं के नाम हैं। पत्र की शुरुआत वह 'ऊँ' से करते हैं और उसके बाद तिथि 25.5.1934 लिखते हैं। तिथि के नीचे मृत्युगृह बनारस लिखा हुआ है। पत्र नारायण दास के नाम है, जिसे वह प्यारे भाई संबोधित करते हैं और उनका अभिवादन 'सादर वन्दे' से करते हैं। (वास्तव में उनके परिवार में उनका कोई छोटा भाई नहीं था। उनके सभी भाई उनसे बड़े थे, जिनके नाम राम प्यारे चौधरी, गुलाब चौधरी और बलराम चौधरी थे।) वह लिखते हैं कि यह पत्र तो मेरा आखिरी है और आपके सेवा में भेजता हूँ। जीवन यात्रा समाप्त हो चुका है, जो अल्प समय बचा है, वह शांतिमय, चिन्ता-शोक रहित प्रभु इच्छा पर अवलंबित रख आनंद पूर्वक बिताता हूँ। अब 19 घंटे और इस तन के साथ नाता है। लोक में महत्व का स्थान जिसे लोग देते हैं, वह असारता के सिवाय कुछ नहीं है।⁵⁶

भाई!(यहां कुछ अस्पष्ट शब्द हैं, जिन्हें धुंधला होने के कारण पढ़ पाना संभव नहीं है) समय-समय पर हमें बहुत प्रसन्नता मिली है। आपका उपकार तो कोई किसी समय किसी हालत में भूल ही नहीं सकता। जो गुण आप में शोभायमान है, वह दूसरों के हित के लिए ही उस विधाता ने रचना किया है। भाई! क्षमा करना। मैं तो यही कहूंगा कि यदि ईश्वर हृदय किसी को दे तो आपके हृदय के सांचे में ढाले। हाय! इस शरीर से जितनी आशा रखता

था, उपकार न हुआ। उलटे विपक्षी ही का भला हुआ। समय बलवान होता है। वह अपना हठ पूर्ण करा कर ही छोड़ता है। युधिष्ठिर ऐसे-ऐसे महापुरुषों को जो अपने पंजे से बाहर निकलने ही नहीं दिया, फिर साधारण जन क्या हस्ती रखते हैं। आप अपने बड़े भाई साहब से, जो दया, प्रेम के अवतार हैं, उनसे मेरा सादर वंदे कहिएगा। छोटे भाई साहब और विद्याधर दुबे, बाबू संपूर्णानंद जी से और बाबू नरेन्द्र देव जी से, आदर्श मूर्ति श्री श्रीप्रकाश जी भाई, विधान राय जी, श्री मुरलीधर जी से मेरा सादर नमस्कार कहिये। यदि मेरे पिताजी कभी वहां जाएं तो उन्हें शांति प्रदान करिएगा। (वह अरण्य देश विद्या से बिल्कुल शून्य हैं। इसलिए उन्हें समझा-बुझा के, बच्चों को, जो हमारे बड़े भाई के लड़के हैं, अच्छी तरह से पढ़ायें।) इस पत्र में एक पत्र वकील बाबू ठाकुर दास जी का है, उन्हें दे दिजिएगा। पं. गौरीनंदन उपाध्याय जी से मेरा विशेष रूप से वंदे कहिएगा। पत्र के अंत में भवदीय और उसके नीचे सत्यानंद लिखा हुआ है।⁵⁷

फांसी के वक्त इंकलाब जिन्दाबाद के नारे

"देखो! आज मैं अपने रक्त से गुलामी की जंजीर को तर कर रहा हूँ, ताकि तुम आसानी से उसे काट सको।" फांसी से एक दिन पूर्व स्वामी सत्यानंद का यह वाक्य था, जिसे गया षड्यंत्र केस 1933 में सात साल के कारावास की सजा पाने वाले विश्वनाथ माथुर⁵⁸ से उन्होंने 25 मई 1934 को कहा था। विश्वनाथ माथुर को पुलिस ने बनारस में एक रिवाल्वर के साथ पकड़ा था। उन्हें बनारस जिला जेल में रखा गया।⁵⁹ इसी जेल की काल-कोठरी में स्वामी सत्यानंद कैद थे और उन्हें फांसी होने वाली थी। विश्वनाथ माथुर लिखते हैं कि "फांसी से एक दिन पूर्व मैं स्वामी सत्यानंद से मिल सका था। जब मैं स्वामी की काल-कोठरी में घुसा, उस वक्त वह मृत्यु के भय से दूर प्रसन्नचित्त मुद्रा में थे। स्वामी के विहंसते चेहरे को देख कर मैं दंग रह गया। मुझे देखते ही वह खुशी से झूम उठे।" स्वामी सत्यानंद ने कहा, "मैं तो चला, लो एक पका आम है, खा लेना। कल पिताजी मिलने आये थे तो लेते आये। क्या मेरा एक काम कर सकोगे? इस पुस्तिका (गांधी जी द्वारा अनुवादित अनाशक्तियोग⁶⁰) को श्यामजी (श्याम बर्थवार) तक पहुंचा दोगे?" विश्वनाथ माथुर लिखते हैं, "उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका मेरे हाथ में रख दी। अंत में मैं उनकी काल कोठरी से निकल कर अपने सेल में आ गया।"⁶¹

विश्वनाथ माथुर लिखते हैं, "दूसरे दिन प्रातः स्वामी सत्यानंद जी को फांसी के तख्त पर ले जाया गया। स्वामी 'इंकलाब जिन्दाबाद' का नारा लगाते हुए फांसी पर झूल गये। जेल में तमाम कैदियों के नारों से दिशाएं गूँज उठीं। एक सेनानी शहीद हुआ था। निश्चय ही वह भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद के गिरोह का एक वीर सेनानी था। इसके बाद विश्वनाथ माथुर को बनारस जेल से हजारीबाग जेल स्थानांतरित कर दिया और वहां से 1934 के अंत में सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। यहीं पर स्वामी सत्यानंद की अमानत 'अनाशक्ति योग' जिसे गांधी जी ने लिखा था, विश्वनाथ माथुर द्वारा श्याम बर्थवार को दी गयी थी।⁶² काल कोठरी में बंद स्वामी सत्यानंद ने अपने मनोभाव का वर्णन अनाशक्ति योग के पन्नों के किनारे किया था, परन्तु उसे श्याम बर्थवार सहेज कर नहीं रख पाये।⁶³

स्वामी के मित्र एवं क्रांतिकारी सेनानी श्याम बर्थवार ने अनाशक्तियोग के पृष्ठों के किनारे स्वामी सत्यानंद के विचारों को पढ़ने के बाद लिखा कि "जैसे-जैसे फांसी की तारीख नजदीक आती जा रही थी, स्वामी सत्यानंद जीवन के अंतिम छोर पर महाशून्य के आंचल में सिमट जाना चाह रहे थे। अनाशक्ति योग के पन्नों पर जो कुछ भी उन्होंने लिखा था, उससे ज्ञात होता है कि जीवन और मौत की विडंबनाओं पर उनका आत्मिक आक्रोश था। देश की स्वतंत्रता पर जीवन उत्सर्ग करने वाले एक निर्भिक नौजवान के हृदय में उफान खाती हुई आकांक्षाओं की भीड़ जैसे किसी अकस्मात् झंझा की चपेट में आकर विखर गयी हो और बेबसी और नैराश्य की तिमिर में खो गया हो। कभी शोकातुर और हताश, तो कभी दार्शनिक गंभीरता। अनाशक्तियोग के पन्नों पर आड़े-तिरछे लिखे उनके शब्द से जैसे स्वामी सत्यानंद झांक रहा हो और कह रहा हो, "देखो, आज मैं अपने रक्त से गुलामी की जंजीर को तर कर रहा हूँ ताकि तुम आसानी से उसे काट सको।"⁶⁴

स्वामी सत्यानंद की फांसी से पहले तक उनके सभी साथी या तो शहीद हो चुके थे या फिर जेल की काल-कोठरी में कैद में थे। स्वामी जी ने भारत को आजाद कराने जो सपना देखा था, वह उनके जीते जी अधूरा रह गया था। महाशून्य के गहराई में अब वह कर्म फल को त्याग कर निर्लिप्त भाव से विलीन होना चाहते थे। जिस गांधी के विचार को छोड़ कर उन्होंने क्रांतिकारी कार्य का अवलंबन किया था, अंत में वह 'गांधी के विचार' पर ही समाप्त हुआ। गीता में भगवान कृष्ण के निस्वार्थ साकार उपदेश के माध्यम से, जिसका अनुवाद महात्मा गांधी ने 'अनाशक्तियोग' नाम से किया था, जीवन के अंतिम समय में उनका साथी था। और इस पुस्तक को उन्होंने अंडमान के सेलुलर जेल में बंद अपने क्रांतिकारी साथी श्याम बर्थवार को भेजवाया विश्वनाथ माथुर के माध्यम से भिजवाया था। यह जानते हुए कि जब तक यह पुस्तक उन्हें मिलेगी, वह चिर निद्रा में विलीन हो चुके होंगे। एक संन्यासी का संन्यास, जीवन-मरण से मुक्ति, बंधन से शरीर की मुक्ति, कर्म से शरीर की मुक्ति 'श्रीमद्भागवतगीता' पर जाकर समाप्त हुआ। संन्यास का चरम लक्ष्य मोक्ष, भारत मां की आजादी के लिए संघर्ष के बाद अनाशक्तियोग के माध्यम से भारत की सनातन परंपरा पर आकर ठहर गया।

संदर्भ-स्रोत

1. हलधर, हवलधारी राम गुप्त, पलामू का ऐतिहासिक अध्ययन, हलधर प्रेस, डाल्टनगंज, 1972, पुनमुद्रण, 2007, पृ0 107।
2. पारिवारिक बातचीत पर आधारित, अंगद किशोर, स्वतंत्रता सेनानी रामदेवी चौधरी : संन्यासी से शहादत तक, सुबह की धूप, मासिक, वर्ष 11, अंक 2, सितम्बर 2022, पृ0 33 पर हवलधारी राम गुप्त 'हलधर', पलामू का इतिहास, हलधर प्रेस, डाल्टनगंज, पृ0 107 से उद्धृत।
3. किशोर अंगद, वही।
4. वही।
5. वही।
6. रोलां, रोमा, महात्मा गांधी : जीवन और दर्शन, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2008, पृ0 64-65, महात्मा गांधी, चौसचौरी का पाप, यंग इंडिया, 16 फरवरी 1922, बी0 आर0 नंदा, महात्मा गांधी : एक जीवनी,

सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2011, पृ0 153-54।

7. सिन्हा, कन्हैया प्रसाद, महान क्रांतिकारी श्याम बर्थवार, नोशन प्रेस, चेन्नई, 2018, पृ0 9-10।
8. जब्तशुदा साहित्य, जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, 1997, पृ0 91।
9. शचीन्द्र नाथ सान्याल ने 'बंदी जीवन' को अंडमान के सेलुलर जेल में 1922 में लिखा था। यह उनकी आत्मकथा है। विशेष जानकारी के लिए देखें, शचीन्द्र नाथ सान्याल द्वारा लिखित बंदी जीवन, आत्मा राम एंड सन्स, दिल्ली, 2006, सौम्या सेनगुप्ता, शचीन्द्रनाथ सान्याल : ए रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉग एंड ऐक्टिविस्ट, अंशुमान पब्लिकेशन हाउस, नयी दिल्ली, 2018।
10. श्याम बर्थवार हिन्दुस्तान रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्यों में से थे। 1925 के काकोरी कांड में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हें 'बनारस मैन' कहा जाता था। क्रांतिकारी आंदोलन में श्याम प्रसाद बर्थवार कई नामों- मार्टिन, रामजी, मैनेजर आदि- से कार्य करते थे। उनका क्रांतिकारी जीवन 1920 से 1947 तक रहा और इस दौरान वे करीब 14 वर्ष तक जेल में रहे। उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल भी सजा देकर भेजा गया था। उनका सम्पर्क उस दौर के सभी प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ था, जिसमें भगवती चरण वोहरा, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शचीन्द्रनाथ सान्याल आदि थे। उनके कहने पर भगत सिंह गया आये थे। बर्थवार गया षडयंत्र के मुख्य आरोपियों में से थे, और उन्हें सात साल के कठिन कारावास की सजा सुनायी गयी थी।
11. राधारानी सेन बंगाल की महिला क्रांतिकारी थीं, जो वाराणसी में रह कर कलकत्ता के क्रांतिकारियों और वाराणसी के क्रांतिकारियों के बीच कड़ी का कार्य करती थी। उनके पति असम में कार्य करते थे। वह दिलेर स्त्री थी और क्रांतिकारियों के लिए देवी थी। क्रांतिकारियों के हृदय में उनके लिए अपार श्रद्धा और प्रेम था।
12. उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और काशी में रहते थे।
13. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र पह चुके थे और वाराणसी में ही पत्नी के साथ रहते थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी, चिंतक और शांत प्रकृति के थे। तर्क-वितर्क और पढ़ने-लिखने में इनकी खास रुचि थी। वे मानते थे कि भारत की आजादी के साथ लोकतंत्र और श्रमिक एकाधिपत्य का प्रश्न जुड़ा हुआ है। अतः एक क्रांतिकारी का विचार स्पष्ट होना चाहिए। दूबे भी हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बनारस इकाई के सदस्य थे। वे स्वामी सत्यानंद के आक्रामक विचार से क्षुब्ध हो जाते थे। विचार को लेकर उनकी अक्सर स्वामी सत्यानंद से नोक-झोंक होती थी। पलामू में डाकघर लूट कांड 1929 में वह शामिल थे।
14. विशेष जानकारी के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, भारतीय साहित्य संग्रह, नयी दिल्ली, 2014 पढ़ें। वह महान् क्रांतिकारी और काकोरी कांड के सेनापति थे।सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है... इन्होंने ने ही लिखा था।

15. विशेष जानकारी के लिए भारत भूषण लिखित 'द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ चन्द्रशेखर आजाद', प्रभात प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2018 देखें।
16. विष्णु चरण दुब्लिश के पिता का नाम शंकर लाल था। वह छिपी तलाब, मवाना कस्बा, मेरठ के निवासी थे। 1927 में इनकी उम्र 36 वर्ष थी। काकोरी षड्यंत्र केस में डकैती, हत्या का प्रयास, विद्रोह, राजद्रोह में धारा 302, 149, 121, 120, 396 में सेसन जज लखनऊ ने उन्हें सात साल की सजा सुनायी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 12.08.2027 को 10 वर्ष की सजा सुनाया। वेतनभागी कैदी के रूप में 1929 में सजा देकर उन्हें अंडमान के सेलुलर भेज दिया गया था। उनका कैदी नंबर 126 था। 1937 में उन्हें भारत की जेल भेज दिया गया था। विशेष जानकारी के लिए पढ़ें, सेलुलर जेल की सूची का पृ० सं० 7, नंबर 2, उत्तर प्रदेश की फाइल नंबर, होम, 1933, जेल्स 104/35, जेल्स 7/560, 7/558, जैन, फूलचंद (संपादन : मस्तराम कपूर), स्वतंत्रता सेनानियों का बंदीनाम, भाग दो, अंडमान, इस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नयी दिल्ली के लिए कन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नयी दिल्ली, 2007, पृ० 264-65। काकोरी कांड में 7 वर्ष की सजा पाने वाले राम दुलारे त्रिवेदी की पुस्तक 'काकोरी के दिलजले', नीलकंठ प्रकाशन नयी दिल्ली, पृ० 159-60।
17. पाण्डेय शत्रुघ्न कुमार की अप्रकाशित शोध ग्रंथ महान् स्वतंत्रता सेनानी गणेश प्रसाद वर्मा देखें।
18. सिन्हा, कन्हैया प्रसाद, पूर्वोक्त, पृ० 10।
19. त्रिवेदी, राम दुलारे, काकोरी के दिलजले, नीलकंठ प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ० 33। त्रिवेदी जी काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल थे और उन्हें इसके लिए 7 वर्ष की सजा हुई थी।
20. वही, पृ० 34।
21. वही, पृ० 34-35।
22. सिन्हा, कन्हैया प्रसाद, पूर्वोक्त, पृ० 10।
23. ठाकुर रोशन सिंह/भारतीय संस्कृति, इंडियनकल्चरडॉटजीओवीडॉटइन।
24. त्रिवेदी, राम दुलारे, पूर्वोक्त, पृ० 40-41।
25. सिन्हा, कन्हैया प्रसाद, पूर्वोक्त, पृ० 59-60।
26. त्रिवेदी, रामदुलारे, पूर्वोक्त, पृ० 42।
27. सिन्हा, कन्हैया प्रसाद, पूर्वोक्त, पृ० 60।
28. वही, पृ० 48।
29. वही, पृ० 49।
30. वही, पृ० 51।
31. वही, पृ० 53।
32. वही, पृ० 51-52।
33. वही, पृ० 33।
34. वही, पृ० 53-54।
35. वही, पृ० 54।
36. पलामू के उपायुक्त का टेलीग्राम मुख्य सचिव को, मेमो नं० 2903, 27 मई 1929, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।
37. कुमार, एन०, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, रांची, गजेटियर शाखा, राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना, 1970, अपेंडिक्स एक, पृ० 353, क्रमांक 72। छोटानागपुर के आयुक्त जे० ए० हैबक (श्रम 1प भन्डूबा) ने 6 मई 1929 को नयी जिम्मेवारी संभाली थी। वह 22 मार्च 1931 तक इस पद पर रहे। घटना के वक्त उनका कार्यकाल मात्र 20 दिन का ही रहा था।
38. पलामू के उपायुक्त का पत्र मुख्य सचिव को, मेमो नं० 2903, 28 मई 1929, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।
39. वही।
40. जैन, रूपवती, विमल प्रसाद जैन : क्रांतिकारी जीवन की कुछ झलकियां, कन्सेप्ट पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली, 2003, पृ० 14। विमल प्रसाद जैन हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।
41. वही, पृ० 36।
42. सिन्हा, कन्हैया प्रसाद, वही, पृ० 54-55।
43. वही, पृ० 56।
44. वही, पृ० 59।
45. सिंह, जगमोहन और चमनलाल, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, राजकमल पेपरबैक्स, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण 1987, तृतीय संशोधित संस्करण 2010, पृ० 329।
46. वही, पृ० 331।
47. वही, पृ० 329।
48. वही, पृ० 330-37।
49. किशोर, अंगद, पूर्वोक्त, पृ० 35। हवलदारी राम गुप्त 'हलधर', पूर्वोक्त, पृ० 107।
50. वही।
51. आज, 27 मई 1934, बनारस संस्करण।
52. वही।
53. वही।
54. वही।
55. किशोर, अंगद, पूर्वोक्त।
56. स्वामी सत्यानंद का नारायण दास के नाम मृत्युगृह, बनारस से 25 मई 1934 को लिखा गया पत्र।
57. वही।
58. विश्वनाथ माथुर 1930 के दशक के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1913 में बिहार के दरभंगा जिले के बैकुण्ठपुर क्षेत्र के ब्रह्मादि गांव में हुआ था। वह कई बार जेल जा चुके थे। 1933 के गया षड्यंत्र कांड में उन्हें 12 सितम्बर 1933 को सात साल की कठोर कारावास की सजा हुई थी। उन्हें आईपीसी की धारा 121ए के तहत ब्रिटिश साम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए सजा दी गयी थी। तब उनकी मात्र उम्र 22 वर्ष थी। उनके पिता आनंद बिहारी लाल माथुर तब बनारस में रहते थे। वहीं से 15 मार्च 1933 को उन्हें गिरफ्तार करके बनारस जेल में रखा गया था। वह पांच माह 29 दिन बनारस जिला जेल में रहे। उनके साथ श्याम बर्धवार को गया षड्यंत्र केस में सात साल की सजा हुई थी और उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल भेज दिया गया। गया षड्यंत्र केस के फैसले के बाद विश्वनाथ माथुर को बनारस जिला जेल से हजारीबाग केन्द्रीय कारागार भेज दिया गया। हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में उनका कैदी संख्या 12277 था। हजारीबाग जेल से उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल भेजा गया था। जहां उन्होंने 1937 में 37 दिन की भूख हड़ताल की थी। 1938 में कांग्रेस सरकार के समय वह रिहा किये गये। इसके बाद 1940 से 1945 तक वह भारत रक्षा

- कानून के महत नजरबंद किये गये और हजारीबाग केन्द्रीय कारागार एवं देवली कैम्प जेल में कैद रहे। करीब 12 वर्ष तक वह जेल में रहे। सेलुलर जेल की सूची का पृष्ठ नंबर 8, संख्या नं0 1, बिहार। सरकारी फाइल नं0 होम, 1932, जेल के0 डब्ल्यू0 70 जेल। होम 1934, जेल 5/34 जेल। होम, 1940 पोल आई0के0डब्ल्यू0 7/एक/40। होम 1941। फूलचंद जैन (सम्पादन : मस्तराम कपूर), स्वतंत्रता सेनानी ग्रंथमाला 2, बंदीनामा भाग दो, अंडमान जेल, कन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नयी दिल्ली, 2007, पृ0 233-34।
59. श्रीवास्तव, एन0 एम0 पी0, आजादी की जंग : बिहार के मशहूर क्रांतिकारी, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृ0 149-152
60. महात्मा गांधी ने गीता के श्लोकों को सरल भाषा में अनुवाद करके इसे 'अनाशक्तियोग' नाम दिया। कर्तव्य कर्म करते समय निष्पृह भाव में चले जाना ही अनाशक्त भाव है। अनाशक्ति योग एक दर्शन और जीवन का तरीका है, जिसकी वकालत महात्मा गांधी ने की थी और जो अनिवार्य रूप से भौतिक दुनिया में किसी भी चीज के प्रति अनाशक्ति को प्रोत्साहित करता है। अनाशक्ति योग किसी के कार्यों के परिणाम के प्रति किसी भी लगाव को दूर करने का अभ्यास है। 1929 में गांधीजी ने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कसौनी, जो हिमालय क्षेत्र में बसा एक पर्वतीय रमणीक स्थल है, में अनाशक्ति योग का अपना अनुवाद पूरा किया था। कसौनी को गांधीजी ने 'भारत का स्वीट्जरलैंड' कहा था। इस अनुवाद को पूरा करने में उन्हें मात्र 14 दिन लगे थे, जो उन्होंने कसौनी में ही किया। जिस 'लाल बंगले' में वह ठहरे थे, उसे अनाशक्ति आश्रम नाम उन्होंने दिया था। अनाशक्ति योग का पहला संस्करण गांधी जी को 12 मार्च 1930 को मिला, जब दांडी कूच के लिए सत्याग्रह आश्रम से बाहर अपने 80 साथियों के साथ वह कदम रखे थे। गांधीजी का अनुवाद गुजराती में था, बाद में इसका हिन्दी अनुवाद आया। महात्मा गांधी, अनाशक्तियोग, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद।
61. सिन्हा, कन्हैया प्रसाद, पूर्वोक्त, पृ0 47।
62. वही। वही, पृ0 46।
63. वही।